

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

“XX ASR 60-80-YILLARIDA FARG’ONA VIDIYSI QISHLOQLARIDA AHOLIGA SAVDO VA OVQATLANISH XIZMATI KO’RSATILISHI ANDIJON VILOYATI MISOLIDA”

Raimjonov Ziyoxiddin Raxmonjon o’g’li

Qo’qon universiteti Andijon filiali tarix fani o’qituvchisi

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada 1960–1980-yillar oralig’ida O‘zbekistonning qishloq hududlarida savdo va umumiy ovqatlanish xizmatlarining rivojlanish holati o‘rganilgan. Andijon viloyatidagi ayrim misollar orqali savdo infratuzilmasining yetishmovchiligi, rejalashtirishdagi kamchiliklar, ko‘chma xizmatlar tizimidagi muammolar yoritilgan. Shu bilan birga, aholining iste’mol ehtiyojlaridagi o‘zgarishlar ham tahlil etilgan. Maqola qishloq infratuzilmasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdagi o‘rnini ochib beradi.

KALIT SO‘ZLAR: O‘zbekiston, savdo tizimi, qishloq hududi, umumiy ovqatlanish, ko‘chma xizmat, kolxoz, sovxoz, iste’mol ehtiyoji, rejalashtirish, infratuzilma.

ANNOTATION: This article explores the development of trade and public catering services in rural areas of Uzbekistan during the 1960–1980s. Using examples from Andijan and Fergana regions, it highlights deficiencies in trade infrastructure, planning flaws, and challenges in mobile service systems. The article also analyzes changes in consumer demand among rural populations. It provides insights into the role of rural infrastructure in the socio-economic development of the country.

KEY WORDS: Uzbekistan, trade system, rural area, public catering, mobile services, kolxoz, sovxoz, consumer demand, planning, infrastructure.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается развитие торговых и общественных заведений питания в сельских районах Узбекистана в период 1960–1980-х годов. На примере Андижанской и Ферганской областей раскрываются проблемы нехватки торговой инфраструктуры, недостатки планирования, а также трудности в организации выездного обслуживания. Также проанализированы изменения в потребительских предпочтениях сельского населения. Статья освещает значение сельской инфраструктуры в социально-экономическом развитии страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Узбекистан, торговая система, сельская местность, общественное питание, выездное обслуживание, колхоз, совхоз, потребности населения, планирование, инфраструктура.

1960–1970-yillarda O‘zbekiston qishloq hududlarida savdo xizmatlarining rivojlanishi kolxoz va sovxozlarda qurilgan savdo do‘konlari va savdo muassasalarining soniga bevosita bog‘liq edi. 1960- yillarda qishloqlarda savdo do‘konlari qurish uchun mablag‘lar yetarli bo‘lmagan, shu bois, qishloq joylarda savdo do‘konlari soni ehtiyoj darajasida bo‘lmagan. Yana bir tomoni, do‘konlar qurishda qishloqlarda aholi punktlarining sharoitlari, aholining xarid darajasi va boshqa faktorlar hisobga olinmagan

Andijon viloyatida 1964 yilning 9 oyida bolalar kiyimlari va poyabzali savdosi bo‘yicha birorta ham do‘kon ochilmagan, vaholanki, viloyatda bunday 4 ta magazin ochish rejalashtirilgan edi. 29 ta o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatuvchi magazinlar ochish rejalashtirilgan bo‘lsa-da, atigi 8 ta magazin ochilgan. Yarim tayyor mahsulotlar tayyorlash sexlari, oshxonalar, kafe-baqqollik sexlari ochilmagan. Ayni paytda Andijon viloyatida kitob savdosini tashkil etish ham qoniqarsiz edi. Jumladan, 1961 yilning 8 oyida viloyat kooperativ tashkilotlari viloyat kitob savdosi omborxonasidan 205 ming so‘mlik adabiyotlarni olmagan. Rayon matlubot jamiyatlari o‘rta maktab o‘quvchilari uchun darsliklar yo‘qligi sababli viloyat kitob savdo tashkiloti tomonidan jo‘natilgan kitoblarni qaytarib yuborgan (Bo‘z, Xoldevonbek va boshqa rayonlar).

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

Shuningdek, kolxoz va sovxozlarda paxta yig'im terimi davrida ko'chma savdo xizmati ko'rsatish ham yaxshi tashkil etilmagan.

1968-1970 yillarda Farg'ona viloyati Oxunboboyev rayonida savdo va umumiy ovqatlanish muassasalarining soni oshib, 40 ta magazin va oshxona hamda qator nonvoyxonalar qurilgan. Rayon matlubot jamiyati orqali amalga oshirilgan savdo aylanmasining o'sishi 1969 yilda 3480,7 ming so'mni tashkil etgan. Umuman olganda, 1968-1970 yillarda Oxunboboyev rayonida savdo va umumiy ovqatlanish muassasalari soni 28 taga ko'payib, ularning umumiy soni 356 tani tashkil etgan. Masalan, 5518 nafar aholisi bo'lgan Axshak qishloq soveti hududida 10 ta magazin bo'lib, 1000 aholiga 4 nafar sotuvchi, umumiy ovqatlanish muassasalarida 8 ta o'rin to'g'ri kelgan. 6183 nafar aholiga ega bo'lgan Guliston qishloq sovetida 9 ta magazin savdo xizmati ko'rsatib, har ming kishiga 3 nafar sotuvchi va umumiy ovqatlanish muassasalarida 11 ta o'rin to'g'ri kelgan. Umuman olganda, Oxunboboyev rayon matlubot jamiyati muassasalarida har 1000 aholiga 5 ta sotuvchi va umumiy ovqatlanish muassasalarida 16 ta o'rin to'g'ri kelgan. Bu ko'rsatkich viloyatdagi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lgan. Rayon matlubot jamiyati tizimi bo'yicha tovar aylanmasi o'sishi 1970 yilda 3488,7 ming so'mni tashkil etgan

Bunga qaramay, Oxunboboyev rayonidagi ayrim qishloqlarda savdo xizmati ko'rsatuvchi muassasalar umuman mavjud bo'lmagan yoki yetarli darajada xizmat ko'rsatmagan. Masalan, "Sadda" qishloq sovetining 18 ta aholi punktidan 7 tasi aholisi 4,5 ming kishini tashkil qilsa-da, statsionar savdo muassasalari bo'lmagan. Bu qishloqlardan magazin mavjud bo'lgan qishloqqa borish uchun 1,5-3 km. yo'l bosish zarur edi. Ushbu hol aholiga savdo xizmati ko'rsatishga va savdo aylanmasiga salbiy ta'sir ko'rsatgan.

Shuni qayd etib o'tish kerakki, vaqti-vaqti bilan qishloq aholisi sotib olayotgan mahsulotlar turi o'zgarib turgan. Jumladan, 1950 - yillarda aholi, asosan, kundalik turmushda kerak bo'ladigan tuz, xo'jalik sovuni, gugurt, kerosin kabi mahsuotlarni ko'proq sotib olgan bo'lsa, 1960-yillarning oxirida mebel, muzlatkich, televizor, tikuv mashinasi kabi mollarga talab oshgan.

Andijon viloyatida 1964 yilning 9 oyida bolalar kiyimlari va poyabzali savdosi bo'yicha birorta ham do'kon ochilmagan, vaholanki, viloyatda bunday 4 ta magazin ochish rejalashtirilgan edi. 29 ta o'z-o'ziga xizmat ko'rsatuvchi magazinlar ochish rejalashtirilgan bo'lsa-da, atigi 8 ta magazin ochilgan. Yarim tayyor mahsulotlar tayyorlash sexlari, oshxonalar, kafe-baqqollik sexlari ochilmagan. Ayni paytda Andijon viloyatida kitob savdosini tashkil etish ham qoniqarsiz edi. Jumladan, 1961 yilning 8 oyida viloyat kooperativ tashkilotlari viloyat kitob savdosi omborxonasidan 205 ming so'mlik adabiyotlarni olmagan. Rayon matlubot jamiyatlari o'rta maktab o'quvchilari uchun darsliklar yo'qligi sababli viloyat kitob savdo tashkiloti tomonidan jo'natilgan kitoblarni qaytarib yuborgan (Bo'z, Xoldevonbek va boshqa rayonlar). Shuningdek, kolxoz va sovxozlarda paxta yig'im terimi davrida ko'chma savdo xizmati ko'rsatish ham yaxshi tashkil etilmagan.

Xulosa qilib aytganda, 1960-1980-yillar orasida qishloq hududlarida aholiga xizmat ko'rsatuvchi bozorlar, do'konlar, choyxonalar, bufet va umumiy ovqatlanish muassasalari tizimi rivojlandi. Qishloq aholisiga savdo xizmati ko'rsatilishi barcha joylarda ham sifatli va talab darajasida tashkil etilmagan, ayrim rayon qishloqlarida bu boradagi muammolar 1980-yillar oxirigacha saqlanib keldi. Umumiy ovqatlanish tizimi haqida bir jihatga e'tibor berish lozimki, Farg'ona vodiysi xususan Andijon viloyatida kolxoz va sovxozlar hududida dala mehnatkashlariga xizmat ko'rsatuvchi ko'chma do'konlar, dala shiyponlarida dehqonlar uchun issiq ovqatlar tayyorlash xizmati ko'rib o'tilgan yillarda samarali faoliyat olib bordi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.Ibrohimov R.Qishloq savdosining muhim muammolari // O'zbekiston kommunisti. – Toshkent, 1967
- 2.O'zbekiston tarixi(1917-1991 -yillar). Ikkinchi kitob. 1939-1991-yillar. – Toshkent: O'zbekiston, 2019

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

ОКТАБР

ANDIJON, 2025

- 3.Хасанов М. Расширять и совершенствовать торговлю на селе // Коммунист Узбекистана. –Ташкент, 1970.
- 4.Gastranom- sovuq va yengil taomlar va alohida usulda tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlari bilan savdo qiluvchi magazin.
- 5.Хасанов М. Расширять и совершенствовать торговлю на селе // Коммунист Узбекистана. –Ташкент
- 6.Baratova M, Karimova T, Muxiddinov F, Turmush darajasining yaqinlashuvi O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi - Toshkent 1977